

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Західноукраїнський національний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний університет «Одеська політехніка»
Український державний університет науки і технологій ННІ «Український державний
хіміко-технологічний університет»
Університет митної справи та фінансів
Інформаційний центр ЄС у місті Дніпро

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

18-19 листопада 2025 р.

м. Дніпро 2025

Редакційна колегія:

Іщенко І. В. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Головко І.К. кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Петров П.Г. кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18-19 листопада 2025 р., м. Дніпро. / ред. кол.: І.В. Іщенко, І.К. Головко, П.Г. Петров. Дніпро, ДНУ: Електронне видання, 2025. 325 с.

У збірнику представлено тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин». Досліджено актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, критично осмислено стан та проблеми сучасних міжнародних відносин, визначено дієві заходи і оптимальні шляхи подолання негативних явищ в сфері міжнародних відносин. Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями. Даний збірник доповідей має науково-практичне значення й розраховано на магістрів, аспірантів, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються дослідженням актуальних проблем міжнародних відносин.

СЕКЦІЯ 4

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Останній не менш важливий виклик полягає в тому, що існує ризик втоми Євросоюзу від українського питання. Не дивлячись на те, що він активно підтримує Україну впродовж усього періоду війни, в тому числі в гуманітарних та економічних сферах, у деяких європейських політиків та громадян починає зростати політична втома від цього. Політичні процеси всередині країн, зміна пріоритетів, намагання популістів та євроскептиків зменшити увагу та підтримку для України можуть стати цілком серйозною загрозою. В контексті сьогодення дійсно можлива зміна вектору уваги та політичних пріоритетів у країнах ЄС, адже кожна з них має свої певні невирішені питання та проблеми, що стосуються держави та її громадян, тому вони стають важливіше ніж зовнішньополітичні ініціативи і виходять на перший план. Наступною складовою цього виклику є популізм та євроскептицизм, де популістські лідери часто виступають проти європейської інтеграції та намагаються протистояти процесу інтеграції з Україною, ці дії також послаблюють політичну підтримку з боку ЄС.

Отже, зважаючи на викладене, зазначимо, що перспективи подальшої безпекової співпраці України та ЄС охоплюють багато важливих сфер, такі як оборонно-промисловий комплекс, участь у Європейському оборонному фонді та PESCO, розвиток кіберзахисту та протидії дезінформації. Також слід зазначити що однією із важливих сфер є політичний вимір – де Україна поступово залучається до ухвалення рішень у сфері безпеки та оборони, активна діяльність Консультативної місії ЄС, у тому числі і на деокупованих територіях. Майбутня співпраця виходить за рамки технічної допомоги і поступово переростає у спільне формування нової структури європейської безпеки, де Україна є співавтором та стратегічно важливим партнером.

КУБКО Валентина

*кандидат філософських наук, доцент, кафедра міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»*

ДИПЛОМАТІЯ ДРУГОГО ТРЕКУ В АРХІТЕКТУРІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

У сучасній міжнародній політиці дедалі більшої ваги набувають неофіційні механізми врегулювання конфліктів, зокрема дипломатія другого треку (Track II

diplomacy) як складова ширшої архітектури міжнародної безпеки, що включає урядові, громадські, експертні та комунікативні механізми реагування на конфлікти. На відміну від офіційної (Track I) дипломатії, другий трек створює простір для неформального діалогу, де сторони можуть вільно обговорювати спірні питання, тестувати ідеї, формувати довіру та підґрунтя для подальших офіційних переговорів. Особливо актуальним це стає в умовах затяжних конфліктів, низького рівня довіри між сторонами та політичної поляризації.

Ідею дипломатії другого треку вперше сформулював Джозеф Монвілл (Montville, 1999) у 1981 році, визначивши її як процес неофіційної, неурядової комунікації між впливовими представниками сторін, які не мають формального політичного мандату, але здатні впливати на ухвалення рішень та сприяти створенню умов для діалогу. На його думку, дипломатія другого треку доповнює офіційну дипломатію, котра часто є обмеженою протоколами, політичними рамками або тиском громадськості. Натомість неформальний діалог дозволяє поступово формувати довіру між сторонами, знижувати напруженість і створювати умови для довготривалого мирного врегулювання.

Значний внесок у розвиток концепції Track II зробив Джон Макдональд (McDonald, 2012), який визначав її як неурядовий процес комунікації, спрямований на формування взаємної довіри, пошук креативних підходів до врегулювання та вплив на офіційну дипломатію через експертну підтримку. Він також розробив концепцію багатотрекової дипломатії, виокремивши дев'ять взаємопов'язаних напрямів – від урядових структур і НУО до бізнесу, медіа, науки, релігійних спільнот та індивідуальних ініціатив, які разом створюють багаторівневу систему підтримки миру. Такий формат вирізняється гнучкістю, адаптивністю та здатністю працювати з чутливими питаннями поза формальними рамками.

Пітер Джонс, доцент Університету Оттави, визначає Track II як неофіційну форму взаємодії впливових представників сторін конфлікту з метою пошуку нових способів управління або розв'язання протистояння. Він наголошує на різноманітті підходів і термінів – «Track 1.5», «Track 3», «контрольована комунікація», «інтерактивне вирішення конфліктів» – що відображають широту сучасного

розуміння Track II та водночас свідчать про відсутність єдиної дефініції (Jones, 2015).

Track II дипломатія поєднує аналітичний, комунікативний, гуманітарний і психологічний виміри, створюючи умови для деескалації, формування взаєморозуміння, зменшення страхів та упереджень. У центрі Track II лежить культурна чутливість, ненасильницька комунікація та людський вимір безпеки.

Дослідники А. А. Алабед, І. Ісмаїл та Р. Лайка (Alabed, Ismail, Layka, 2023) трактують дипломатію другого треку як альтернативний інструмент урегулювання міжнародних конфліктів, який здатен ефективно доповнювати офіційну (Track I) дипломатію, особливо у ситуаціях затяжних протистоянь або дипломатичного застою. Вони наголошують, що такий формат сприяє підтриманню комунікації між сторонами, коли офіційні канали заблоковані, створює можливість для поступового відновлення довіри та формування нових підходів до мирного врегулювання. Водночас автори акцентують на його обмеженому впливі на процес ухвалення політичних рішень, відсутності офіційного статусу учасників і потенційних ризиках щодо легітимності результатів.

Посилення ролі дипломатії другого треку обумовлене кількома чинниками: ускладненням сучасних конфліктів, що дедалі рідше є суто міждержавними та включають широкий спектр акторів; кризою традиційних інститутів безпеки, які не завжди здатні швидко реагувати на нові виклики; зростанням впливу громадянського суспільства, аналітичних центрів і правозахисних організацій; потребою в тривалому, інклюзивному діалозі, що виходить за межі політичних циклів та дипломатичних обмежень. У конфліктах, де офіційні канали блоковані, недержавні ініціативи нерідко стають єдиним способом підтримання комунікації між сторонами.

До найвідоміших прикладів успішних ініціатив дипломатії другого треку належать переговори між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини в Осло (1993 р.), де неофіційні консультації за участі приватних посередників створили умови для прориву, що згодом привів до офіційних домовленостей. У Шрі-Ланці (2000-2010 рр.) релігійні громади, неурядові організації та академічні експерти сприяли посередництву між урядом і повстанцями, а в Колумбії під час

переговорів із FARC (2012-2016 рр.) громадські платформи й аналітичні центри формували суспільну підтримку компромісів і розробляли протоколи примирення.

У випадку російсько-української війни дипломатія другого треку стикається зі специфічними викликами: повномасштабною агресією, відсутністю базової довіри, злочинним характером дій держави-агресора. Проте Track II може відігравати роль у таких сферах: міжнародній адвокації та зміцненні коаліції підтримки України; комунікації із суспільствами третіх країн, що підвищує обізнаність про наслідки агресії; експертних форматах, які напрацьовують пропозиції щодо майбутніх гарантій безпеки, реінтеграції та перехідного правосуддя.

Важливо зауважити, що в умовах триваючого збройного конфлікту Track II не може і не має замінювати державну дипломатію – його функція є допоміжною, дослідницькою, експертною. Загалом, основні функції дипломатії другого треку охоплюють: створення безпечного простору для неформального діалогу без політичного тиску; залучення нейтральних посередників – міжнародних організацій, експертів чи релігійних лідерів – для підтримки переговорів; вирішення гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими та забезпечення доступу допомоги; аналітичну підтримку офіційних перемовин через підготовку сценаріїв і експертних оцінок; а також зниження напруженості й трансформацію ворожих образів, що сприяє формуванню довіри між сторонами.

На нашу думку, Track II дипломасу має кілька вразливостей: відсутність юридичного статусу, сприйняття як «неофіційної поступки», можлива маніпуляція громадською думкою або використання державами як інструмент психологічних операцій. Ефективність дипломатії другого треку значним чином залежить від її інтегрованості з Track I (урядовою дипломатією) і наявності внутрішньої консолідації суспільства.

Таким чином, дипломатія другого треку є стратегічним ресурсом миротворення у XXI столітті, оскільки поєднує експертний, гуманітарний, психологічний та комунікаційний потенціали. Вона не є альтернативою державній дипломатії, але доповнює її, забезпечуючи підготовку офіційних переговорів, формування довіри та осмислення конфлікту через призму людської безпеки. Для

України Track II може відігравати критичну роль у процесах повоєнного примирення, відновлення соціальної довіри та підготовки до майбутніх дипломатичних рішень.

Отже, Track II поступово інтегрується у сучасну архітектуру міжнародної безпеки, доповнюючи урядову дипломатію та підсилюючи інклюзивний, багаторівневий підхід до врегулювання конфліктів.

Список використаних джерел

1. Montville, J. V. (1999). *Track Two diplomacy: the work of healing history beyond traditional diplomacy. The Global Review of Ethnopolitics. Vol. 1, No. 4. Pp. 48-56.*
2. McDonald, John W. (2012). *The Institute for Multi-Track Diplomacy. Journal of Conflictology. Vol 3, No 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i2.1629>.*
3. Jones, Peter (2015). *The Future of Track Two Diplomacy. Global Brief, Fall, Available at: <https://globalbrief.ca/2015/10/the-future-of-track-two-diplomacy/>.*
4. Alabed, A. A., Ismail, I., Layka, R. (2023) *Track II diplomacy (Its concept, mechanisms, strengths and weaknesses). Tishreen University Journal. Vol. 45, no. 5. Pp. 259-270.*

OVERKO Rodion

student, Department of International Relations and Political Philosophy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

TRANSFORMATION OF THE GLOBAL SECURITY STRUCTURE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL GEOPOLITICAL CONFLICTS

The question “*How should we live in a changed world?*” has become not only relevant but critically urgent since February 24, 2022 — both for the global community and for geopolitical actors and political elites in particular. This question became the subject of intense discussion during October–December 2022, both at the highest political levels within the EU and among the world’s leading intellectuals.

On October 10, 2022, the Annual Conference of EU Ambassadors took place in Brussels. It was opened by Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, with his speech “*We are entering a perfect storm*” [1]. Shortly after, on December 19, 2022, Yuval Noah Harari published his essay “*The End of the ‘New Peace’*” in *The Atlantic* [2].

ЗМІСТ

Секція 1 Глобальні виклики в сучасних міжнародних відносинах

<i>Ищенко Ігор «Особливості прогнозування динаміки міжнародних відносин в умовах нестабільності та кризи»</i>	6
<i>Мошенський Олександр «Сучасний світовий порядок: зміна парадигми – від політичного ідеалізму до політичного реалізму»</i>	11
<i>Гірман Алла «Геополітичні акценти сучасного світу»</i>	14
<i>Кривченко Дмитро «Загроза нової економічної кризи та її вплив на міжнародне становище»</i>	16
<i>Білан Анастасія «Інформаційна безпека та контроль над інформацією в XXI столітті»</i>	17
<i>Багін Денис «Вплив внутрішніх конфліктів всередині країні на її становище у міжнародних відносинах на прикладі Венесуели»</i>	20
<i>Щербак Віктор «Роль продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у вирішенні глобальних проблем»</i>	24

Секція 2 Трансформація системи політичних відносин міжнародних акторів

<i>Гончарук Дар'я «Політична участь жінок у країнах, що розвиваються: перешкоди і перспективи»</i>	28
<i>Мельничук Любов «Регіоналізм у політичному дискурсі XXI століття»</i>	31
<i>Хлівнюк Тетяна «Суспільство відкритого доступу як система політичних відносин міжнародних акторів»</i>	36
<i>Кириченко Аліса «Переосмислення ролі США, Китаю та ЄС у багатопольярному світі»</i>	40
<i>Тухоненко Ірина «The Influence of Generals on Foreign and Security Policy of the Islamic Republic of Pakistan in XXI century»</i>	47
<i>Коротков Дмитро «Публічна дипломатія в умовах глобалізації: Нові суб'єкти та механізми формування іміджу держави»</i>	52
<i>Жеребятнікова Ірина «Роль міжнародних неурядових організацій у вирішенні гуманітарних проблем»</i>	56
<i>Олійник Андрій «Дипломатія ФРН в кризових умовах стадії урегулювання в Ізраїльсько - Палестинському конфлікті»</i>	60
<i>Кадольнонок Іван «Державні пріоритети США у військовій сфері за президенства Дж. Байдена»</i>	62

Секція 3 Міжнародне право та міжнародний правопорядок

<i>Лисюк Ярослав «Реформа системи ООН: потреба часу чи неможливе завдання?»</i>	68
<i>Наумкіна Світлана «Роль та межі компетенції Міжнародного Суду ООН у забезпеченні міжнародного правопорядку: сучасна практика»</i>	70

<i>Лещенко Максим «Міжнародний захист прав дітей в умовах воєнного стану»</i>	73
<i>Білий Микола «Генега поняття «екоцид» в теорії міжнародного права»</i>	77
<i>Старостенко Сергій «Екоцид як міжнародний злочин»</i>	80
<i>Сухоребрий Сергій «До питання тлумачення поняття «екологічний злочин» міжнародними організаціями як учасниками правотворення в міжнародних відносинах»</i>	83
<i>Сачко Олександр «Діяльність міжнародної неурядової громадської організації «Ротарі - клуб» із надання допомоги Україні в умовах російської агресії»</i>	86

Секція 4 Сучасні виклики міжнародній та національній безпеці

<i>Афанасьєва Анастасія, Гедікова Наталя «Виклики і перспективи подальшої безпекової співпраці України з ЄС на тлі глобальних безпекових трансформацій»</i>	91
<i>Кубко Валентина «Дипломатія другого треку в архітектурі міжнародної безпеки»</i>	94
<i>Overko Rodion «Transformation of the global security structure in the context of international geopolitical conflicts»</i>	98
<i>Буякова Ілона «Комітет ООН з прав людини: повноваження та процедура розгляду скарг»</i>	101
<i>Ткаченко Катерина «Міжнародні пакти ООН: громадянські, політичні, економічні та соціальні права»</i>	105
<i>Білий Валерій «Вплив загальної декларації прав людини на національне законодавство та конституцію України»</i>	108
<i>Панишин Володимир «Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини у зонах, невідконтрольних державі»</i>	111
<i>Шкуро Софія «Стратегічна безпека в світі: нові виклики, загрози та шляхи їх подолання»</i>	115
<i>Желтоножська Валерія «Право та інституційна криза системи безпеки»</i>	119
<i>Задернівський Олександр, Тихоненко Ірина «Взаємодія США-Іран-Ізраїль у безпековому середовищі Близького Сходу»</i>	122
<i>Останчук Сергій «Російський фактор та відносини альянсу з Україною, Грузією і Молдовою»</i>	127
<i>Naumik-Gladka Kateryna, Kryvulia Vsevolod «Agape-driven governance in the era of artificial intelligence»</i>	130
<i>Шуляк Сергій «Історичні витоки слабкості національної держави в арабському світі: гетерогенна ідентичність»</i>	135
<i>Беликов Георгій «Поза відлунням холодної війни: Переоцінка сприйняття небезпеки російського ядерного потенціалу»</i>	138
<i>Олійник Артем «Напрями міжнародного співробітництва України у сфері забезпечення кібербезпеки»</i>	142

Секція 5 Соціо-культурні та релігійні трансформації в сучасних міжнародних відносинах

Кузь Олег «Біогеополітика за доби глобальної турбулентності: трансформація простору влади над життям».....	147
Гончарук Владислав «Вплив соціальних мереж на політичну свідомість молоді».....	156
Oshurko Elina «Public speaking in international relationship: transformation, tips and strategies».....	159
Boldyr Nikole «Media as a mirror of sociocultural transformations: the influence of the information space on public perception of global changes».....	163
Рибальченко Орина «Специфіка медіапланування в роботі новинних відділів регіональних медіа».....	167
Стельмаков Данійл «Проблеми риторики У. Черчилля в сучасній політиці».....	170
Паливода Єлизавета «Соціокультурні та релігійні трансформації України в сучасних міжнародних відносинах».....	173
Антонюк Антон «Культурно-релігійні трансформації під впливом міграційних процесів».....	175
Петренко Вікторія «Ісламістський тероризм четвертої хвилі як новий виклик міжнародним відносинам».....	180
Какуріна Ірина «Реалогія як засіб порозуміння в мультикультурному світі».....	188

Секція 6 Діджиталізація сучасного світу та міжнародні відносини

Петров Павло «Психологія цифрового вибору: вплив онлайн-комунікацій на демократичні процеси в міжнародних відносинах».....	192
Головко Іван «Цифрова дипломатія як мегатренд сучасних міжнародних відносин».....	194
Малюкіна Анастасія «Пріоритети досліджень цифрової відбудови в контексті міжнародних відносин».....	198
Чернуха Тетяна «Цифрова трансформація бізнес-стратегій: формування та реалізація змін у сучасних умовах».....	204
Федоренко Олена «Штучний інтелект і автоматизація у медіа: Нові можливості та виклики для журналістики».....	208
Петренко Дар'я «Електронна комерція в умовах глобалізації».....	211
Павлова Тетяна, Павлов Роман «Трансформація b2b-екосистем в епоху штучного інтелекту».....	214
Ковтун Денис «Етичні та комунікативні виклики в міжнародній цифровій дипломатії».....	218
Naumik-Gladka Kateryna, Fedorenko Olena «Artificial intelligence and automation in media: new opportunities and challenges for journalism».....	221
Naumik-Gladka Kateryna, Zhykharieva Amina «Social media and digitalisation of communication as instruments for global influence».....	225
Kuraksin Dmytro «Artificial intelligence and humans: threats and opportunities in public speaking in the context of the digitalisation of the modern world and international relations».....	232

<i>Khromov Vladislav</i> «Modern influence of access to information on people»... .236	236
<i>Kovtun Denis</i> «Ethical and communicative challenges in international digital diplomacy».....240	240
<i>Пунтус Діана</i> «Цифрова дипломатія як сучасний тренд розвитку дипломатії».....243	243
<i>Корнійчук Валерія</i> «"Дія.Освіта" як інструмент цифрової трансформації та "м'якої сили" України».....245	245
<i>Цимбал Сергій</i> «Вплив інформаційних війн на зовнішню політику в епоху діджиталізації».....248	248
<i>Непочатов Данило</i> «Розвиток кібердипломатії в авторитарних режимах на прикладі КНР».....252	252
<i>Борисова Аліна</i> «Діджиталізація сучасного світу та міжнародні відносини».....256	256
<i>Мінайченко Софія</i> «Соціальні мережі як поле битви за світову громадську думку».....259	259
<i>Нескородєва Валерія</i> «Сучасні світові тенденції розвитку цифрової економіки».....262	262
<i>Гордієнко Анастасія</i> «Цифрова дипломатія України з інституціями та країнами ЄС на шляху євроінтеграції».....264	264
<i>Касьян Сергій, Гринько Тетяна</i> «Концептуальні основи управління трансформаційними процесами в цифровій економіці».....268	268

Секція 7 Україна в системі міжнародних відносин

<i>Дацків Ігор, Писарик Соломія</i> «Українсько-чеські міждержавні відносини: етапи розвитку після 1991 р.».....274	274
<i>Сокур Олексій</i> «Європейська інтеграція: модернізаційна перспектива»....279	279
<i>Фургалo Денис</i> «Особливості повоєнного відновлення України на основі сталого розвитку: міжнародний аспект».....282	282

Секція 8 Глобальні виклики в сучасних міжнародних економічних відносинах

<i>Мірошниченко Інга</i> «Роль університетів у розвитку інноваційної економіки».....289	289
<i>Балакірева Аліна</i> «Глобальні ланцюжки вартості та їхній вплив на економічну інтеграцію України».....291	291
<i>Міненко Станіслав</i> «Формування та розвиток партнерських відносин з міжнародними банківськими установами в умовах глобальних економічних викликів».....294	294
<i>Самойлова Олена</i> «Оцінювання міжнародної конкурентоспроможності банківських установ в умовах глобальних економічних викликів».....300	300
<i>Коптєв Олександр</i> «Головні виклики зовнішньої політики України у формуванні нової системи колективної безпеки в Європі».....303	303

<i>Котов Іван «Організаційно-статистичні параметри диверсифікації економіки Франції за кон'юнктури соціально-політичної та комерційної волатильності»</i>	306
---	-----

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Західноукраїнський національний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний університет «Одеська політехніка»
Український державний університет науки і технологій ННІ «Український державний хіміко-
технологічний університет»
Університет митної справи та фінансів
Інформаційний центр ЄС у місті Дніпро

**Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН**

18-19 листопада 2025 р.

Україна, Дніпро

Наукове видання

Редакційна колегія:

Іщенко І. В. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Головко І.К. кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Петров П.Г. кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18-19 листопада 2025 р., м. Дніпро. / ред. кол.: І.В. Іщенко, І.К. Головко, П.Г. Петров. Дніпро, ДНУ: Електронне видання, 2025. 325 с.

У збірнику представлено тези наукових докладів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин». Досліджено актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, критично осмислено стан та проблеми сучасних міжнародних відносин, визначено дієві заходи і оптимальні шляхи подолання негативних явищ в сфері міжнародних відносин. Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями. Даний збірник доповідей має науково-практичне значення й розраховано на магістрів, аспірантів, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються дослідженням актуальних проблем міжнародних відносин.